

ANÁLISE TEMPORAL DA VEGETAÇÃO NA REGIÃO IMEDIATA DE CUITÉ – NOVA FLORESTA, PARAÍBA, ENTRE OS ANOS 2013 E 2023

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292756>

**Pedro Ricardo Moreira da
Silva**

pedro.ms08@aluno.ifsc.edu.br

04 de Setembro de
2024

Orientador: Rafael Schmitz
Coorientador: João Henrique Quoos

SUMÁRIO

01	Introdução	<ul style="list-style-type: none">• Bioma Caatinga e o Sensoriamento Remoto;• Justificativa;• Objetivos
02	Metodologia	<ul style="list-style-type: none">• Descrição da área de estudo;• Estado da arte;• Materiais e métodos
03	Resultados e discussão	<ul style="list-style-type: none">• Pesquisa bibliográfica;• Variabilidade espaço-temporal do NDVI;• Tipologias da vegetação;• Grau de mudança da vegetação
04	Considerações finais	<ul style="list-style-type: none">• Conclusões

1 INTRODUÇÃO

1.1 O Bioma Caatinga e os índices de vegetação

Caatinga na estação chuvosa em Cuité - PB

Foto: Ricardo Moreira (2021)

- ❖ A Caatinga é um bioma exclusivo do semiárido brasileiro e ocupa uma área de cerca de 10,1% do território nacional (IBGE, 2019);
- ❖ A vegetação assume aspectos diferenciados, denominados **fitofisionomias**;
- ❖ É fortemente resiliente à baixa pluviosidade e temperaturas elevadas do semiárido.

Caatinga na estação seca em Cuité - PB

Foto: Ricardo Moreira (2021)

1.1 O Bioma Caatinga e os índices de vegetação

Fonte: Adaptado de Tian *et al.*, (2023)

- ❖ Estudos em florestas tropicais sazonalmente secas ainda são incipientes, principalmente em tempos de secas prolongadas, como as que ocorreram entre 2012 a 2018 na Região Nordeste¹.
- ❖ Os índices de vegetação são modelos matemáticos que realçam o sinal da vegetação, agindo como indicadores de qualidade das plantas.

¹ (Guzmán Q.; Sanchez-Azofeifa; Espírito-Santo, 2019; Leivas *et al.*, 2014; Marengo *et al.*, 2013; Silva; Souza, 2019)

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

- ❖ Analisar a dinâmica da vegetação de Caatinga entre os anos 2013 – 2023 na Região Geográfica Imediata de Cuité – Nova Floresta, Paraíba.

Foto: José Vinicius (2022)

<https://www.instagram.com/o.caatingueiro>

1.2.2 Objetivos específicos

- ❖ Identificar os índices de vegetação mais utilizados nos estudos em sensoriamento remoto sobre o bioma Caatinga e do semiárido;
- ❖ Elaborar os mapas de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para os anos de 2013 a 2023 com a classificação da vegetação conforme porte e densidade;
- ❖ Efetuar análise comparativa para identificar o grau de mudança na vegetação;
- ❖ Interpretar a dinâmica da vegetação.

2 METODOLOGIA

2.1 Descrição da área de estudo

2.1.1 Localização

- ❖ Norte da RGI de Campina Grande;
- ❖ É composta por 10 municípios, cobrindo uma área total de 3523,9 km²;
- ❖ Microrregiões do Curimataú Ocidental e do Seridó Oriental.

2.1.2 Aspectos climáticos

- ❖ Semiárido quente (*Bsh* na classificação de Köppen);
- ❖ Temperatura do ar média anual entre 21,5 a 26 °C¹;
- ❖ ZCIT (fevereiro a abril) e VCANs (verão)²;
- ❖ Precipitação entre 300 a 500 mm anuais³;
- ❖ **Uma das regiões com chuvas mais escassas⁴.**

Precipitação anual média observada nos anos 2010 a 2023

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de AESA (2024)

¹ (Francisco et al., 2015)

² (Rodrigues, 2022)

³ (Francisco; Santos, 2017)

⁴ (Rodrigues; Sousa; Lopes, 2022)

2.1.3 Vegetação, relevo e geologia

- ❖ Bioma Caatinga, formação florestal e não-florestal, xerofítica, decidual, pouco densa, geralmente espinhosa.

- ❖ Altitude varia de 250 até 750 m;
- ❖ Principais rios: Campo Comprido, Jacu, Japi, Picuí e Curimataú.

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de cobertura de solo (FBDS, 2022), altitude e hidrografia (ANA, 2013; USGS, 2014)

2.1.3 Vegetação, relevo e geologia

- ❖ Neossolo lítólico, Luvisso e Planossolo nátrico têm grau de susceptibilidade à desertificação acentuado a severo (Sá et al., 2013).
- ❖ Parte do **Planalto da Borborema**, importante núcleo dispersor de drenagem do Nordeste brasileiro (Barros; Monteiro; Cestaro, 2018).

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de pedologia (IBGE, 2021b) e geomorfologia (IBGE, 2021a)

2.2 Estado da arte

Fonte: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/logomarca>

- ❖ “caatinga (*caatinga*)”, “sensoriamento remoto (*remote sensing*)”, “índice de vegetação (*vegetation index*)” e “satélite (*satellite*)”;
- ❖ 2013 - 2023;
- ❖ Síntese quantitativa dos índices, satélites e do período das imagens (seco e/ou chuvoso).

2.3 Materiais e métodos

2.3.1 Aquisição das imagens

Banco de dados

Método

Cd_{mm} - média da precipitação do Curimataú Ocidental

Sr_{mm} - média da precipitação do Seridó Oriental

AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba

USGS - United States Geological Survey

Média da precipitação observada nas microrregiões do Curimataú Ocidental e Seridó Oriental nos meses mais secos de 2013 – 2023 e data das cenas selecionadas

Ano	Mês mais seco (menor \bar{X})	\bar{X} no mês mais seco	Data das cenas
2013	Outubro	1,45	10/12/2013
2014	Dezembro	1,2	-
2015	Novembro	0,05	27/09/2015
2016	Novembro	0,1	12/08/2016
2017	Novembro	0,9	19/11/2017
2018	Agosto	0,45	08/12/2018
2019	Novembro	0,1	24/10/2019
2020	Outubro	0,8	10/10/2020
2021	Novembro	0,15	13/10/2021
2022	Outubro	1,75	01/11/2022
2023	Outubro	0,3	25/09/2023

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de AESA (2024)

Landsat 8-OLI/TIRS *Collection 2* Level-2 com correção atmosférica, geométrica e radiométrica

2.3.2 Processamento e obtenção do NDVI

2.3.3 Categorização da vegetação

Classes de vegetação e valores de reflectância

Classes de vegetação	Abreviatura	Valores de NDVI
Arbórea Subarbórea densa	ASad	0,315 – 0,500
Subarbórea Arbustiva densa	SaAbd	0,265 – 0,315
Arbustiva Subarbórea densa	AbSad	0,230 – 0,265
Arbustiva Subarbustiva aberta	AbSba	0,195 – 0,230
Subarbustiva Arbustiva rala	SbAbr	0,180 – 0,195
Subarbustiva Arbustiva muito rala	SbAbmr	0,130 – 0,180
Solo exposto	SE	0,030 – 0,130
Corpos d'água	CA	<= 0,030

Fonte: Adaptado de Francisco et al. (2013) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014).

2.3.4 Grau de mudança da vegetação

Parâmetros para detecção de mudança

Classes	ASad	SaAbd	AbSad	AbSba	SbAbr	SbAbmr	SE	CA
ASad	NM_V	DB	DM	DA	DA	DA	DA	DA
SaAbd	RB	NM_V	DB	DM	DM	DA	DA	DA
AbSad	RM	RB	NM_V	DB	DM	DM	DA	DA
AbSba	RM	RM	RB	NM_V	DB	DB	DM	DM
SbAbr	RA	RM	RM	RB	NM_V	DB	DB	DM
SbAbmr	RA	RA	RM	RB	RB	NM_V	DB	DB
SE	RA	RA	RA	RM	RB	RB	NM_SE	DM
CA	RA	RA	RA	RM	RM	RB	RB	NM_CA

ASad – Arbórea Subarbórea densa; SaAbd – Subarbórea Arbustiva densa; AbSad – Arbustiva Subarbórea densa; AbSba – Arbustiva Subarbusativa aberta; SbAbr – Subarbusativa arbustiva rala; SbAbmr – Subarbusativa Arbustiva muito rala; SE – Solo exposto; NM_V – Não mudança de vegetação; NM_SE – Não mudança de solo exposto; NM_CA – Não mudança de corpos d’água; DA – Degradação alta; DM – Degradação moderada; DB – Degradação baixa; RA – Recuperação alta; RM – Recuperação moderada; RB – Recuperação baixa.

Fonte: Adaptado de Francisco et al. (2012) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Pesquisa bibliográfica

- ❖ Total: 26 artigos
- ❖ Analisados: 22 artigos;
- ❖ Principal Índice de Vegetação: **NDVI**.
- ❖ Lopes et al. (2020) encontraram resultado semelhante numa revisão sistemática nas bases de dados *Science Direct*, *Scopus* e *Web of Science*.

PRI – Photochemical Reflectance Index; NDWI – Normalized Difference Water Index; T. SUPERFÍCIE – Temperatura da superfície; MDSI – Mobile Standard Deviation Index; ALBEDO – Albedo da superfície; VCI – Vegetation Condition Index; IAF – Índice de Área Foliar; EVI – Enhanced Vegetation Index; SAVI – Soil Adjusted Vegetation Index.

Fonte: Autoria própria (2024)

3.1 Pesquisa bibliográfica

- ❖ Principal satélite: **Landsat 8**;
- ❖ Maior parte dos estudos (41%) utilizaram cenas da **estação seca**.

Fonte: Autoria própria (2024)

Fonte: Autoria própria (2024)

3.2 Variabilidade espaço-temporal do NDVI

Variabilidade espaço-temporal do NDVI na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Autoria própria (2024)

3.2 Variabilidade espaço-temporal do NDVI

- ❖ Predominância dos valores entre 0,1 e 0,3 compatíveis para a resposta da vegetação de Caatinga **hiperxerófila** (Francisco, 2013);
- ❖ Reflectâncias mais altas foram encontradas em áreas elevadas, com declividade mais acentuada e próximas a cursos d'água.

Fonte: <https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/caatinga-ganha-duas-novas-areas-protegidas/>

3.2 Variabilidade espaço-temporal do NDVI

Variabilidade espaço-temporal do NDVI com escala única na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Autoria própria (2024)

3.2 Variabilidade espaço-temporal do NDVI

Precipitações acumuladas 3 meses antes da passagem do Landsat 8

Fonte: Autoria própria (2024) como dados de AESA (2024)

3.3 Tipologias da vegetação

- ❖ Nos anos mais secos, como 2013, 2017 e 2021, predominam a **vegetação subarbustiva** e o solo exposto.
- ❖ A **vegetação arbustiva** permanece fotossinteticamente ativa nos meses cujas precipitações acumuladas foram maiores.
- ❖ As classes **arbórea** e **subarbórea** foram menos representativas, restringindo-se a regiões de drenagens, de maior altitude e declividade.

Mapas de tipologias de vegetação na RGIIm de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Autoria própria (2024)

3.3 Tipologias da vegetação

- ❖ Aumento das classes subarbustiva e arbustiva;
- ❖ Diminuição do solo exposto;
- ❖ Predomínio de classes mais abertas.

Distribuição das classes de vegetação para os anos de 2013 e 2023

Fonte: Autoria própria (2024)

3.4 Grau de mudança da vegetação

Mapa de detecção de mudanças na vegetação

Distribuição das classes de detecção de mudança em área (km²) e percentil (%) da área total

Fonte: Autoria própria (2024)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- ❖ As ferramentas de sensoriamento remoto são essenciais para a compreensão da dinâmica da vegetação de Caatinga;
- ❖ A metodologia utilizada permitiu levantar informações importantes para o diagnóstico ambiental da RGI de Cuité – Nova Floresta;
- ❖ As tipologias da vegetação são muito dependentes das precipitações;
- ❖ A maior parte da vegetação encontra-se em um processo de recuperação, contudo há diferenças significativas entre as regiões do Seridó Oriental e do Curimataú Ocidental.

Foto: Ricardo Moreira (2021)

REFERÊNCIAS

AESA. **Meteorologia – Chuvas – AESA**. João Pessoa, 2024. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/meteorologia-chuvas/>. Acesso em: 16 abr. 2024.

ANA. Base Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas 2013. Brasília, 2013. Disponível em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7bb15389-1016-4d5b-9480-5f1acdadd0f5>. Acesso em: 21 abr. 2024.

CHAVES, I. de B. et al. Uma classificação morfo-estrutural para descrição e avaliação da biomassa da vegetação da Caatinga. **Revista Caatinga**, Mossoró, v. 21, n. 2, p. 204–213, 2008.

FBDS. **Uso e cobertura do solo - GEO FBDS**. [s. l.], 2022. Disponível em: <https://geo.fbds.org.br/>. Acesso em: 21 abr. 2024.

FRANCISCO, P. R. M. **Modelo de mapeamento da deterioração do Bioma Caatinga da bacia hidrográfica do Rio Taperoá, PB**. 2013. 97 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2013.

FRANCISCO, P. R. M. et al. Köppen's and Thornthwaite Climate Classification for Paraíba State. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 8, n. 4, p. 1006–1016, 2015.

FRANCISCO, P. R. M.; SANTOS, D. **Climatologia do estado da Paraíba**. 1. ed. Campina Grande: EDUFPG, 2017. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/30189>. Acesso em: 21 abr. 2024.

GUZMÁN Q., J. A.; SANCHEZ-AZOFEIFA, G. A.; ESPÍRITO-SANTO, M. M. MODIS and PROBA-V NDVI Products Differ when Compared with Observations from Phenological Towers at Four Tropical Dry Forests in the Americas. **Remote Sensing**, [s. l.], v. 11, n. 19, p. 2316, 2019.

IBGE (org.). **Biomass e sistema costeiro-marinho do Brasil**: compatível com a escala 1:250 000. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. (Série Relatórios metodológicos, v. volume 45). v. 45

IBGE. Geomorfologia. In: IBGE. **BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS**. Rio de Janeiro: [s. n.], 2021a. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>. Acesso em: 3 mar. 2024.

REFERÊNCIAS

IBGE. Pedologia. In: IBGE. BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Rio de Janeiro: [s. n.], 2021b. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/pedologia>. Acesso em: 3 mar. 2024.

IBGE. Vegetação. In: IBGE. BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Rio de Janeiro: [s. n.], 2021c. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao>. Acesso em: 3 mar. 2024.

LEIVAS, J. F. et al. Monitoramento da Seca 2011 / 2012 no Nordeste Brasileiro a Partir do Satélite SPOT-Vegetation e TRMM. **Revista Engenharia na Agricultura - REVENG**, Viçosa, v. 22, n. 3, p. 211–221, 2014.

LOPES, R. J. C. et al. **Uso de índices de vegetação por sensoriamento remoto para estudos da Caatinga**: uma revisão sistemática. *Gaia Scientia*, [s. l.], v. 14, n. 1, 2020.

MARENGO, J. A. et al. Two Contrasting Severe Seasonal Extremes in Tropical South America in 2012: Flood in Amazonia and Drought in Northeast Brazil. **Journal of Climate**, [s. l.], v. 26, n. 22, p. 9137–9154, 2013.

RIBEIRO, G. do N.; FRANCISCO, P. R. M.; MORAES NETO, J. M. de. Detecção de mudança de vegetação de caatinga através de geotecnologias. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Pombal, v. 9, n. 5, p. 84–94, 2014.

RODRIGUES, E. L. **Análise da Variabilidade dos Períodos Secos e Chuvosos da Precipitação Pluvial no Estado da Paraíba Utilizando o Índice Padronizado de Precipitação (SPI)**. 2022. 151 f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022.

SÁ, I. B. et al. Mapeamento da desertificação do semiárido paraibano com base na sua cobertura vegetal e classes de solos. In: XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, 16., 2013, Foz do Iguaçu. Anais [...]. Foz do Iguaçu: INPE, 2013. p. 3112–3118. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/957227/1/ledo2013.pdf>. Acesso em: 1 maio 2024.

REFERÊNCIAS

SILVA, V. P. da; SOUZA, L. K. P. de. Níveis de cobertura vegetal de núcleo de desertificação em tempos de seca: revisão de literatura e índices de vegetação. In: X CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 10., 2019, Fortaleza. **Anais [...]**. Fortaleza: IBEAS, 2019. p. 1–7. Disponível em: <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2019/XI-105.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2024.

RODRIGUES, E. L.; SOUSA, F. de A. S. de; LOPES, R. F. C. Análise da Variabilidade dos Períodos Secos e Chuvosos da Precipitação Pluvial no Estado da Paraíba Utilizando o Índice Padronizado de Precipitação (IPP). **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 15, n. 5, p. 2544–2581, 2022.

TIAN, L. *et al.* Review of remote sensing-based methods for forest aboveground biomass estimation: progress, challenges, and prospects. **Forests**, [s. l.], v. 14, n. 6, p. 1086, 2023.

USGS. **EarthExplorer**. [S. l.], 2014. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 21 abr. 2024.

ANÁLISE TEMPORAL DA VEGETAÇÃO NA REGIÃO IMEDIATA DE CUITÉ – NOVA FLORESTA, PARAÍBA, ENTRE OS ANOS 2013 E 2023

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Pedro Ricardo Moreira da Silva
pedro.ms08@aluno.ifsc.edu.br

Fotos: Ricardo Moreira

Fotos: Ricardo Moreira

